

以圖卷積神經網路
建立公共自行車站點流量預測模型

作者/出版者 逢甲大學資訊工程學系 助理教授 許懷中博士

地址 台中市西屯區上石路 181 巷 19 號 10 樓之 1

電話 0986863361

Email elxy.fw@gmail.com

出版日期 2026 年 4 月

DOI [10.5281/zenodo.19680552](https://doi.org/10.5281/zenodo.19680552)

摘要

因應全球暖化、交通阻塞、噪音以及空污的問題，公共自行車是大眾運輸系統發展中不可或缺的最後一哩，目前世界各國的公共自行車系統大多為固定站點，而每個站點的流量，也就是單位時間內借車與還車的數量會隨著時空因素而改變，當一個站點借/還車的數量超出站點的容量，那就可能出現無車可借或無位可還的狀況，兩者皆會大幅度減損使用者對於公共自行車系統的使用體驗。

為此，公共自行車營運商需要進行車輛調度，而一個可以即時預測未來借還車需求的系統，可以有效地提升公用自行車營運商車輛調度的效率，過往的相關研究有幾個問題，其一是以時序關係為基礎的預測模型，由於流量在時間上有相依性，造成預測失準；其二是在調度需求的尖峰時段，以機器學習為基礎的模型往往傾向低估尖峰流量；其三是預測模型往往過度倚賴歷史資料進行預測，當遇到特殊狀況，如偶發的假日或是天氣因素影響時，模型預測就會失準。

為了解決上述問題，我們一方面透過資料增強，平衡站點流量歷程上的不平衡，此外，我們以圖 (Graph) 的形式來描述站點各自以及彼此間的時空間關係，並且以圖卷積的方式架構神經網路，嘗試讓神經網路學習站點各自與彼此空間與時間上長期與短期特徵間的交互作用，並藉此進行預測；由於產學合作方的營運資料需要保密，我們以紐約市公用自行車的資料進行驗證，我們在全部站點全時段的平均預測誤差 (RMSE) 達到 2.68，而在流量前五名的高流量站點，平均預測誤差為 7.04，均超過了目前表現最好的模型，此系統目前已經整合進入台灣 YouBike 公用自行車系統中使用，提供調度以及 YouBike 2.0 站點設置決策參考。

關鍵字：公共自行車、流量預測、時空間關聯性、圖卷積神經網路

1. 專案需求

微笑單車甲借乙還之全自動化租賃服務，完成大眾運輸系統第一和最後一哩的接駁功能，然而隨著業務逐漸擴張，許多問題逐漸浮現，如熱門站點在尖峰時段往往會有缺車、或者是車柱全滿無法還車的狀況；新設站點由於缺乏過往營運資料，車輛調度缺乏彈性，在設立初期容易缺車/爆滿，招致消費者不滿；此外，當 YouBike 業務逐步擴展到不同城市，目前也缺乏從過去設站、流量數據進行分析，進行設站評估的能力。

因此，開發公用自行車站點流量預測，嘗試預測站點每 30/60 分鐘之借車與還車的狀況，並利用此預測結果評估各站點的調度需求，進而期待可以最佳化車輛調度的效率；流量預測是一個經典問題，然而過去的流量預測通常僅在資料層面進行探討，未有實際運用於真實之公用自行車調度的相關紀錄，而過往的流量預測方法運用在實際情境中有三項問題亟待克服。

- (1) 由於站點流量屬於時序資料，過往經常利用自回歸 (autoregressive) 的方法建立預測模型，然而由於流量在時間上有相依性，如尖峰時間流量會突然上升，離峰時間則有時候幾乎沒有流量，模型有時候會直接使用前一時段的實際流量數據做為現實段的預測結果，此在整體評估上確實可以提升預測準確度至相當程度，但實務上卻沒有應用價值；
- (2) 在公共自行車系統中，離峰時段與尖峰時段的流量差異常常超出十倍甚至數十倍，而離峰時段的長度又遠比尖峰長，以機器學習為基礎的算法為了降低整體預測誤差，會傾向於低估其預測數值，在真正有調度需求的尖峰時段，會引此做出誤差較大的預測，導致無法真正幫助公共自行車的調度；
- (3) 預測模型往往過度倚賴歷史資料進行預測，當遇到特殊狀況，如偶發的假日或是天氣因素影響時，模型預測就會失準，這類問題在新設站點時也會發生。

本專案的目標在於開發一個能夠預測 YouBike 各站點借還車流量，以提供調度人員調度參考的預測核心，該核心在尖峰時刻仍然需要提供具備相當準確度的預測結果、同時在偶發狀況 (如颱風假、偶發的特殊活動) 發生時，模型要能即時反應做出預測；為了達成上述目標，我們在本專案中使用資料增強技術 (Data Augmentation)[1] 平衡離尖峰資料，並且使用圖神經網路 (Graph Neural Network)[2] 來解析站點自身以及站點與站點間的時空間關係，進而達成準確的預測。

本技術報告後續編排如下，在第二節我們會介紹與此專案有關的技術背景知識，在第三節我們會介紹針對流量預測之圖卷積網路 (Graph Convolutional Network) 的架構設計，第四節由於保密協議的規範，我們使用了線上可以取得

的紐約公共自行車開放資料集進行預測準確性評估，並且與既有的技術進行比較，最後我們則針對這個專案進行總結。

2. 背景介紹

2.1 使用深度學習進行流量預測

流量預測是個經典問題，利用深度學習 (deep learning) 技術解析時空間資料，進而對流量做出準確預測，更是目前許多研究者熱心投入的方向，從基本的流量預測衍伸出許多不同的任務，例如用於預測 (1) 交通流量預測 (traffic flow)[3][4]、(2) 乘客需求預測 (passenger demand)[5][6]、(3) 人流 (crowd flow)[6][7][8] 等，其最終目標都是希望能藉由預測未來的流量，用來輔助建立決策，改善交通狀況。這個問題困難的地方是預測時需要同時考慮到空間與時間的影響。

如 Yao 等人以卷積式神經網路 (Convolutional Neural Networks, CNN) 考慮交通節點間的空間關係，以遞迴神經網路 (Recurrent Neural Network, RNN) 的一個變形，也就是長短期記憶網路 (Long-short Term Memory, LSTM) 考慮時序關係，再以注意力機制 (attention) 消除長期時序關係上的平移 (shifting) [3]，這類結合 CNN 與 RNN 讓神經網路可以同時考慮時間與空間上的關係以及其交互作用的方式，被廣泛地使用在幾乎所有流量預測的研究之中 [3][4][5][6][7][8]。

2.2 使用圖卷積神經網路進行流量預測

圖卷積神經網路 (Graph Convolutional Neural Network, GCN) 是指在圖 (graph) 的結構上進行卷積，並且從中獲得特徵以進行預測，由於圖是一種非對稱的非歐幾里得結構 (non-Euclidean structure)，傳統的卷積計算無法運用在此類結構上，Defferrard 等人，設計出了 Chebnet，利用拉普拉斯矩陣 (Laplacian matrix) 與傅立葉轉換 (Fourier transform) 做到在圖結構上進行卷積[9]，Kipf 等人則進一步對卷積的 hop 數進行限制，只做 1-hop 的卷積，在降低了 Chebnet[9] 的複雜度的同時，仍然能保持相當的預測能力，奠定了 GCN 的基本架構[10]。

因 GCN 可應用在非歐幾里得資料上的特性，而流量預測問題中的空間問題大多可以使用空間拓撲 (space topology) 描述，本質上就是一張圖，因此許多工作開始應用 GCN 來進行相關預測。如 DCRNN[11] 以及 TGC-LSTM[12] 即利用 GCN 來考慮空間關係，RNN 考慮時序關係，結合 GCN 與 RNN 來預測交通流量；STGCN[13] 與 ASTGCN[14] 同樣使用 GCN 來解析空間關係，但不同之處在於，這兩個模型將 RNN 換成 1D-CNN 來考慮時序關係；同樣運用 GCN 於流量預測問題的還有 ST-MGCN[15]，以 GCN 與 RNN 結合時空間關係來預測乘客需求。MGCN[16] 則是在將多種空間關係各自描繪成圖，並融合了多張圖進行圖卷積，然後搭配 RNN 以預測公用自行車流量。

3. 模型架構設計

在本節我們首先將描述如何將時間與空間關係皆以圖 (graph) 的形式描述，然後揭露我們如何針對公用自行車流量預測這個問題的特性，設計適合的圖卷積網路來獲得良好的預測準確度。

3.1 以圖結構呈現站點間的交互關係

在公共自行車系統中，流量來自車輛在站點間的流動，因此我們需要將站點與站點間的交互關係編碼進圖結構中，然後訓練圖卷積核學習這些交互關係與流量的關聯性，在本專案中，我們探討的站點間關係包含了距離、互動、交易相似度，也就是我們將站點與站點彼此連結成為全連接的圖結構為基礎，然後以站點間彼此的距離、互動以及交易相似度為這個圖加上全種成為不同的關係圖。

距離

在空間上，兩個距離相近的站點區域相似性大，且產生互動的可能性高，也更有機會互相影響。根據這個觀念，我們建立了兩種與距離有關的空間關係圖，兩者間距離越近的站點權重越大；第一種是直接使用經緯度計算距離，此種方式十分直覺，但會有一些問題，也就是有些站點從經緯度上計算直線距離十分的近，但在實際上卻是彼此隔絕的，如位於火車站前後站的站點，就被鐵軌分隔，因此我們這邊額外使用了兩個站點間過去來往車輛之借用秒數的中位數來代表遠近，此種圖可以避免僅以直線距離計算站點距離所造成的偏誤 (bias)。

互動

兩個站點間如果交易量很大，表示兩兩之間互動頻繁，越常互動的站點，代表彼此的狀態對於期間的流量有越高的影響力，根據這個概念，我們使用過去紀錄理站點間平均每小時的交易量作為權重，互動越頻繁則權重則越大。

交易相似度

在空間上，兩個站點雖然離得很遠，但兩者間的交易模式可能十分類似，這代表了兩者在周遭區域性質上的相似性，因此我們分別計算各站點間在過去的借/還車流量紀錄上的相似度，相似度計算上我們使用 Pearson 相關性係數，並且將正相關與負相關分別用於不同的關係圖中，換句話說如果兩個站點間的相關性為負，則在表示正相關性的圖中，其間的權重為 0，而在表達負相關性的圖中，兩者間的權重則為其相關性的絕對值，反之亦然，也就是說我們在圖中的權重都是大於 0 的實數，同時我們將正相關與負相關視為兩種不同的關係來處理。

上述圖形中描述關係用的權重 scale 各自不同，所以圖需要經過正規化 (normalization) 處理，這邊我們以節點為單位進行正規化，由於我們的圖大多是有向圖，所以我們也針對流入各節點的邊 (indegree) 與流出各節點的邊

(outdegree) 分別進行正規化，最終讓每張圖中所有邊的權重都歸到 0~1 之間。

3.2 以圖結構來表示站點自身在時序上的關係

過往使用深度學習來解決流量預測問題的研究，大多使用 RNN 或 1D-CNN 來解析流量中的時序關係，然而時序關係其實可以視為站點自身在不同時間點的互動，因此如若我們將不同時間點的站點作為節點，將其連接，就可以利用 GCN 來解析站點自身時序關係，這種做法的優點在於模型可以從圖結構上有聯結的過去時間點學習，而當目前的流量模式因為偶發事件改變時，可以找到過去曾經發生過的類似模式，進而快速適應由於偶發事件例如午後雷陣雨、颱風假等造成的流量改變；在時序關係上，我們分為短時間 (short term) 與長時間 (long term) 兩種類型來組織相對應的圖。

短時間關係圖

時間關係圖旨在時間軸上進行鄰接，在時間關係圖上的每一個節點 (node) 是同一個站點在不同時間點的狀態，而短時間關係圖就是將最近的幾個 timestep 連結起來，每一個 node 都會往前鄰接 n 個 time step，如 Figure 1 所示，這邊設定向前看的 hop 數為 2，如此疊加兩層後，總共可以看到 5 個不同時間點的狀態，換句話說，這樣隨著圖卷積疊加的層數增加，每一個節點的感受野 (receptive field) 將逐漸擴大。

Figure 1 短時間關係圖架構示意

長時間關係圖

為了能夠應付突發狀況使流量與平常不同的事件發生，我們設計了長時間關係圖，讓模型可以盡可能向前搜索更多過去的 time step 並找出相似的模式來進行預測；為了減少冗餘的計算，如 Figure 2 所示，我們使用 log connection 的連接方式，也就是說每個節點向前看的時候，不是逐個向前，而是會以類似等比級數的方式跳過若干節點，看到更前面的節點，經過多層疊加後，每個節點都會帶有一部分來自較長時間之過去節點的資訊，如此在足夠的層數後，節點的感受野就足以覆蓋到從自己往前的所有 time step。

Figure 2 以 log connection 連結的長時間關係圖示意

3.3 模型架構設計

由於我們在本專案中所設計的這個圖卷積神經網路可以同時處理長時間與短時間的時空資訊，因此我們將其命名為 Long-Short term Graph Neural Network，簡稱 LSGNN，Figure 3 為 LSGNN 的整體架構圖。

Figure 3 LSGNN 整體架構圖

3.3.1 模型流程

以各個站點為節點，我們會預先將第三節所描述的幾種時空間圖，包含兩張距離圖（直線距離、站間租借時間）、一張互動圖、兩張交易相似度圖（正、負）、一張短時間關係圖以及一張長時間關係圖事先計算好，然後將各站點在各時間點 (time step) 的狀態當作輸入值輸入模型，我們將輸入模型的特徵分成四類，分別描述如下：

近期特徵 ($X_{closeness}$)

所要預測當下前 1/2 小時的流量 (借/還) 與借用者資訊統計。

中期特徵 (X_{period})

所要預測當下前 1/2/3/4 天同時段的流量 (借/還) 與借用者資訊統計。

長期特徵 (X_{trend})

所要預測當下前 1/2 周，同一天 (weekday) 同時段的流量 (借/還) 與借用者資訊統計。

上述特徵與站點相關，因此放在模型最初的輸入，附加在圖結構的節點上，在模型中以圖卷積進行分析。

全局特徵 ($X_{external}$)

站點無關的特徵，如天氣、月份、星期等。

三種不同的輸入特徵 (近期、中期、長期特徵) 會被分別送進各自的時空間圖卷積模組 (Spatial-Temporal Convolution, STConv) 中進行特徵抽取 (feature extraction)，STConv 模組的架構如 Figure 4 所示，細節我們會在 3.3.2 節中介紹，STConv 模組負責抽取站點間互動以及單獨站點短時間內的特徵，從 Figure 3 可知，我們在三條平行的處理途徑上 (分別用於處理短、中、長期特徵) 各自堆疊了兩層 STConv 模組，並且在其間加入了殘差路徑 (residual path) 用於避免梯度消失 (gradient vanishing)[17]。而最後三條平行處理途徑的輸出，則以一個全連接層融合 (fusion) 成為一個 feature map，這個會被輸入長期關係圖卷積模組 (Long-Term Relationship Convolution, LTCConv) 中處理，用於抽取長期時間關係所形成的特徵，最終形成的特徵再加上全局特徵，再一起輸入到最終由全連接層 (fully-connected layer, FC) 所構成的回歸器，藉此取得最終的預測結果。

3.3.2 時空間圖卷積模組 (Spatial-Temporal Convolution, STConv)

如 Figure 4 所示，STConv 模組中包含兩部分，其一為 Multi-Graph Convolution 模塊，以 indegree 與 outdegree 進行正規化的圖會分別在獨立的模塊中處理；在這個模塊中處理的是描述站點間交互作用的圖，也就是距離圖、互動圖以及交易相似度圖，首先要將這些圖進行融合，這邊網路會學習將這些圖以 element-wised 的尺度進行 weighted-sum 合成為一張圖的權重，然後就圖中每個節點各個屬性，學習特徵抽取也就是圖卷積核的權重。

Multi-Graph Convolution 模塊分別針對以 indegree 與 outdegree 進行正規化的圖各自產出一個 feature map，我們將這兩個 feature map 連結 (concatenate) 後，送入 Gated Layer Unit (GLU) 模塊中處理，此處的 GLU 模塊專門用於從短時間關係圖中抽取資料，如 Figure 5 所示，我們的 GLU 模塊與 Dauphin 等人 [18] 所使用的不同，我們以 GCN Convolution [10]，取代 Dauphin 等人 [18] 使用 1D-CNN 核心，從短時間關係圖中抽取特徵。

Figure 5 STConv 模組架構

Figure 4 Gated Layer Unit 模塊架構

Figure 6 LTConv 模組架構

3.3.3 長期關係圖卷積模組 (Long-Term Relationship Convolution, LTConv)

長期關係圖卷積模組 (Long-Term Relationship Convolution, LTConv) 是用來從長時間關係圖中抽取特徵的圖卷積模組，如 Figure 6 所示，LTConv 內部是由多層 GLU 模塊堆疊而成，而 GLU 模塊的層數則取決於期待網路可以回顧的 time step 數，若我們期待網路從預測當下的時間點可以回顧 k 步前的狀態，那麼就需要堆疊 $\log_2 k + 1$ 層的 GLU，而各層 GLU 之間也加入了殘差路徑，以避免發生梯度消失。

4. 預測準確率評估

由於微笑單車不同意在本技術報告中使用其所擁有的數據，因此我們使用紐約市共享單車 (NY Citi Bike) 的資料集[19] 來評估模型的成效，而且為了比較方便，與 MGCN[16] 相同，我們將騎乘記錄整理為各站點每小時的進出流量，將資料集的最後 80 天用作測試資料集，最後 120 到 80 天共 40 天的資料用作驗證資料集，其餘的則用來訓練模型，此外，我們將部分只有借車卻沒有還車紀錄的場站視為異常而移去，下表為評估資料集概覽。

Table 1 模型評估用資料集概覽

資料集	New York Citi Bike[19]
時間跨度	2013/7~2017/9
騎乘記錄數	112,559,074
總站點數	763

整理後的每筆資料為各別站點在以小時為單位的時段內的借還車數，其資料分布如下表。

Table 2 每小時界還車數量分布

百分位數	min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	99.5%	max
每小時借車數	0	0	1	4	9	13	24	30	237
每小時還車數	0	0	1	4	9	13	24	30	212

從 Table 2 可以知道這是一個分布十分不平衡的資料集，在絕大多數的時段各站點的流量都很低，所有站點全時段總和流量的中位數僅為 1，90 百分位數也不足 10，高流量的時段只占總資料非常少的一部分，但這才是我們必須關注的地方，即便在低流量的時段作出準確的預測，對於車輛調度並沒有用處，反之，我們需要能在尖峰時段做出準確的預測，才能真正幫助車輛調度的決策。

此外，我們也從 NCEI (National Centers for Environmental Information) 的網站取得評估用資料期間紐約市的氣象數據[20]，用到的天氣數據包含了溫度、降雨、相對濕度以及風速 (HourlyDryBulbTemperature, HourlyPrecipitation, HourlyRelativeHumidity, and HourlyWindSpeed)。

在評估上，我們使用在時序資料預測上常用的 ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average)、SARIMA (Seasonal ARIMA)，實作上我們使用的是 python 的 pmdarima 函式庫[21]，這兩者我們使用 2017/01 到測試資料集的起始日期前的資料進行訓練，預測時採用預測下一 time step 後更新此 time step 至模型，再進行預測下一 time step 的預測；同時我們也根據 [16] 複現了 MGCN 架構，程式碼以開源型式存放於 GitHub[22]，依照論文的敘述，使用 inflow 與 outflow 訓練 Encoder-Decoder 網路，然後在微調 (finetuning) 階段將 Encoder 的 hidden state 與獨熱編碼 (one-hot encoding) 後的天氣與時間資料連結後再一起訓練最後以全連接層建構的，用來預測流量的回歸器。

而在實驗結果上，我們不僅僅比較整體的預測準確度，也將流量前 5 與前 10 的站點之流量獨立出來進行比較，此外，我們還比較了高流量的時段 (流量超過 95 百分位數) 的預測表現，最終實驗評估結果如下表。

Table 3 最終評估結果

評估類別	方法	RMSE	
		借車	還車
全部站點 借車 $\mu=3.87, \sigma=6.64$ 還車 $\mu=3.87, \sigma=6.58$	ARIMA	4.59	4.28
	SARIMA	4.05	3.63
	MGCN[16][21]	3.50	3.23
	LSGNN	2.82	2.68
Top 5 借車 $\mu=17.64, \sigma=22.41$ 還車 $\mu=18.18, \sigma=21.23$	ARIMA	16.16	14.00
	SARIMA	12.58	11.21
	MGCN[16][21]	10.53	9.98
	LSGNN	7.56	7.04
Top 10 借車 $\mu=15.84, \sigma=19.43$ 還車 $\mu=16.17, \sigma=18.37$	ARIMA	14.16	12.22
	SARIMA	11.18	9.85
	MGCN[16][21]	10.81	8.75
	LSGNN	7.00	6.31
高流量時段 借車 $\mu=22.21, \sigma=13.54$ 還車 $\mu=29.42, \sigma=12.77$	ARIMA	16.74	15.77
	SARIMA	15.58	14.12
	MGCN[16][21]	12.99	11.85
	LSGNN	9.66	9.15

從 Table 3 可以看出來，LSGNN 的表現，無論是在全部站點、時段的平均誤差，或者是在 Top 5、Top 10 流量之站點，甚至是在高流量時段的預測誤差，全面都優於對照的方法；然而，與 [16] 中的實驗數據相比 (還車流量預測)，在全部站點的平均數值上，我們的實驗結果與 [16] 相仿，然而在 Top 5 與 Top 10 站點的誤差上，ARIMA、SARIMA 以及 MGCN 在我們的實驗中的表現皆較 [16]

中為差，尤其是 MGCN 在 [16] 中 Top5 與 Top10 站點流量的 RMSE 僅分別為 4.745 與 4.473，由於 MGCN 的作者並未公開其程式碼，本實驗中 MGCN 的實作是我們根據其論文的描述自行複現的[22]，因可能在資料處理、模型訓練與實作上的細節有所差異而導致這樣的結果，而在之後的篇幅中，我們皆以本專案所進行的評估實驗為基礎進行討論。

本專案的目標之一，在於研發一個可以在尖峰時刻能夠做出正確流量預測的模型，藉此增進公共自行車的營運商在車輛調度上的效率，以下我們比較了 MGCN 與 LSGNN 在 2017/8/14~2017/8/20 這一周期間針對 Top 1 流量站點的預測表現如 Figure 7 與 Figure 8 所示。

Figure 7 MGCN 在 NYCitiBike 測試資料集中 Top 1 流量站點於 2017/8/14~2017/8/20 的預測表現

Figure 8 LSGNN 在 NYCitiBike 測試資料集中 Top 1 流量站點於 2017/8/14~2017/8/20 的預測表現

在 Figure 7 與 Figure 8 中，紅線為真實的流量，而藍線則為 MGCN 與 LSGNN 在各個時段做出的預測，兩張圖中的藍線相較於紅線都沒有明顯地相位差，也就是藍線類似於紅線向右位移的現象，所以兩個模型都沒有在預測上抄襲前時段數值的現象，而此點在 ARIMA 與 SARIMA 的預測中是十分明顯的，而 MGCN 雖然正確地預測每天的兩次尖峰時刻，但在特別大量的尖峰上，其低估的傾向十分明顯，而在周末期間，當尖峰的流量沒有那麼高時，MGCN 就能做出十分正確的預測，相較之下，LSGNN 無論在尖峰或離峰時段，都能做正確的預

測，甚至在尖峰時還有可能做出高估的預測，這在我們過去以機器學習方法進行公共自行車流量預測的經驗中，堪稱前所未見。

Figure 9 中為 LSGNN 在 2017/8/29~2017/9/5 這一周期間針對 Top 1 站點進行流量預測的表現，其中 2017/9/4 是美國的勞動節假日，此為我們在訓練與預測時都未曾告知模型的資訊，但是模型根據站點間與自身在時序上的流量關係，將低了當天的流量預測，雖然還不是很完美，但也證實了 LSGNN 確實有能力應對偶發的狀況，並據此調整其預測。

Figure 9 LSGNN 在面對未標示的假日 (2017/9/4) 的預測表現

5. 總結

為了提升公共自行車營運商在車輛調度上的效率，我們開發了一個可以解析站點與站點間以及站點自身在時間與空間上關係的圖卷積網路 - LSGNN，用來預測各公共自行車站點在不同時段的借還車流量，有別於過去類似研究通常以 RNN 或 1D-CNN 進行時序分析，我們的方法同時以圖卷積處理站點與站點間空間上的關聯性以及站點自身在時序上的關聯性，最終在公開資料集上進行測試，其預測準確度超越我們針對 SOTA 方法的實作。

同時根據我們對於測試資料集中個案的研究，我們發現 LSGNN 可以有效地預測各站點最高峰的流量，並且面對會影響流量的偶發狀況，能夠根據狀況調整預測結果，具有應對變化的能力，此模型目前已經整合進入台灣公用自行車 YouBike 的系統中使用，協助開發車輛調度的決策參考系統，同時也用於 YouBike 2.0 在台北、高雄與台中設站佈點的評估之用。

整體而言，未來這項專案仍有兩個方向可以發展，其一，進行長時間、多時間段的多步預測，以提供營運商更長時間的調度規劃之用；其二，可以根據新設站點周邊的條件，從過去既有站點找到相似的模式進行預測，以利新設站點的調度規劃。

參考文獻

- [1] Van Dyk, D. A., & Meng, X. L. (2001). The art of data augmentation. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 10(1), 1-50.
- [2] Scarselli, F., Gori, M., Tsoi, A. C., Hagenbuchner, M., & Monfardini, G. (2008). The graph neural network model. *IEEE transactions on neural networks*, 20(1), 61-80.
- [3] Yao, H., Tang, X., Wei, H., Zheng, G., & Li, Z. (2019, July). Revisiting spatial-temporal similarity: A deep learning framework for traffic prediction. In *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence* (Vol. 33, No. 01, pp. 5668-5675).
- [4] Lv, Y., Duan, Y., Kang, W., Li, Z., & Wang, F. Y. (2014). Traffic flow prediction with big data: a deep learning approach. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 16(2), 865-873.
- [5] Ke, J., Zheng, H., Yang, H., & Chen, X. M. (2017). Short-term forecasting of passenger demand under on-demand ride services: A spatio-temporal deep learning approach. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 85, 591-608.
- [6] Bai, L., Yao, L., Kanhere, S. S., Wang, X., Liu, W., & Yang, Z. (2019, November). Spatio-temporal graph convolutional and recurrent networks for citywide passenger demand prediction. In *Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management* (pp. 2293-2296).
- [7] Zhang, J., Zheng, Y., Sun, J., & Qi, D. (2019). Flow prediction in spatio-temporal networks based on multitask deep learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 32(3), 468-478.
- [8] Zhang, J., Zheng, Y., & Qi, D. (2017, February). Deep spatio-temporal residual networks for citywide crowd flows prediction. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* (Vol. 31, No. 1).
- [9] Defferrard, M., Bresson, X., & Vandergheynst, P. (2016). Convolutional neural networks on graphs with fast localized spectral filtering. *arXiv preprint arXiv:1606.09375*.
- [10] Kipf, T. N., & Welling, M. (2016). Semi-supervised classification with graph convolutional networks. *arXiv preprint arXiv:1609.02907*.
- [11] Li, Y., Yu, R., Shahabi, C., & Liu, Y. (2017). Graph convolutional recurrent neural network: Data-driven traffic forecasting. *arXiv preprint arXiv:1707.01926*.
- [12] Cui, Z., Henrickson, K., Ke, R., & Wang, Y. (2019). Traffic graph convolutional recurrent neural network: A deep learning framework for

- network-scale traffic learning and forecasting. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 21(11), 4883-4894.
- [13] Yu, B., Yin, H., & Zhu, Z. (2017). Spatio-temporal graph convolutional networks: A deep learning framework for traffic forecasting. arXiv preprint arXiv:1709.04875.
 - [14] Guo, S., Lin, Y., Feng, N., Song, C., & Wan, H. (2019, July). Attention based spatial-temporal graph convolutional networks for traffic flow forecasting. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* (Vol. 33, No. 01, pp. 922-929).
 - [15] Geng, X., Li, Y., Wang, L., Zhang, L., Yang, Q., Ye, J., & Liu, Y. (2019, July). Spatiotemporal multi-graph convolution network for ride-hailing demand forecasting. In *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence* (Vol. 33, No. 01, pp. 3656-3663).
 - [16] Chai, D., Wang, L., & Yang, Q. (2018, November). Bike flow prediction with multi-graph convolutional networks. In *Proceedings of the 26th ACM SIGSPATIAL international conference on advances in geographic information systems* (pp. 397-400).
 - [17] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 770-778).
 - [18] Dauphin, Y. N., Fan, A., Auli, M., & Grangier, D. (2017, July). Language modeling with gated convolutional networks. In *International conference on machine learning* (pp. 933-941). PMLR.
 - [19] Citibike. System Data. <https://www.citibikenyc.com/system-data>
 - [20] National Center for Environmental Information. Data Access. <https://www.ncdc.noaa.gov/data-access>
 - [21] Smith, T. pmdarima 1.8.2, <https://pypi.org/project/pmdarima/>
 - [22] Lu, X. MGCN, <https://github.com/ALiGoo/MGCN>